

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1180 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'liqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlarini.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlarini.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Xakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: samaradorlikni solishtirish	1174
Sultonov Anvar Abdullaevich	

XALQARO MEHNAT MIGRATSIYASI VA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR: SAMARADORLIKNI SOLISHTIRISH

Sultanov Anvar Abdullaevich

Qoraqalpog'iston Respublikasi Investitsiyalar,
sanoat va savdo vazirligi bosh mutaxassisi,
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0008-3146-3709

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi xalqaro mehnat migratsiyasi (XMM) va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI) kabi global iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini solishtirishga bag'ishlangan. Maqsad – O'zbekiston sharoitida TXI va XMM ning iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasi hamda ularning o'zaro ta'sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda TXI va XMM ning nazariy asoslari o'rganilib, ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini baholash mezonlari ishlab chiqilgan. O'zbekistonda TXI va XMM ning dinamikasi tahlil qilinib, ularning iqtisodiyotga ta'siri empirik baholangan. Mazkur ish O'zbekiston hukumatiga iqtisodiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mehnat migratsiyasi siyosatini takomillashtirishda amaliy yordam berishi mumkin.

Kalit so'zlar: xalqaro mehnat migratsiyasi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, samaradorlik, O'zbekiston, iqtisodiy rivojlanish, pul o'tkazmalari, investitsiya muhiti.

Abstract: This study is dedicated to comparing the effectiveness of global economic processes such as international labor migration (ILM) and foreign direct investment (FDI). The objective is to determine the contribution of FDI and ILM to Uzbekistan's economic development and their mutual impact. The research examines the theoretical foundations of FDI and ILM and develops criteria for assessing their influence on economic growth. The dynamics of FDI and ILM in Uzbekistan are analyzed, and their economic effects are empirically evaluated. This study can provide practical support to the Uzbek government in developing an economic growth strategy, improving foreign investment policies, and refining labor migration regulations.

Key words: international labor migration, foreign direct investment, efficiency, Uzbekistan, economic development, remittances, investment environment.

Аннотация: Данное исследование посвящено сравнению эффективности таких глобальных экономических процессов, как международная трудовая миграция (МТМ) и прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Цель исследования – определить вклад ПИИ и МТМ в экономическое развитие Узбекистана и их взаимное влияние. В работе изучены теоретические основы ПИИ и МТМ, разработаны критерии оценки их влияния на экономическое развитие. Проведен анализ динамики ПИИ и МТМ в Узбекистане, а также дана эмпирическая оценка их воздействия на экономику. Данное исследование может оказать практическую помощь правительству Узбекистана в разработке стратегии экономического развития, совершенствовании политики привлечения иностранных инвестиций и регулирования трудовой миграции.

Ключевые слова: международная трудовая миграция, прямые иностранные инвестиции, эффективность, Узбекистан, экономическое развитие, денежные переводы, инвестиционная среда.

KIRISH

Globalizatsiya jarayonlari dunyo iqtisodiyotining barcha sohalariga, jumladan, xalqaro kapital harakati va mehnat migratsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI) va xalqaro mehnat migratsiyasi (XMM) mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan hisoblanadi.

TXI mamlakat iqtisodiyotiga yangi texnologiyalar, boshqaruv tajribasi va kapital oqimini olib kirsada, XMM esa mehnat resurslari bilan ta'minlaydi, pul o'tkazmalari orqali valyuta tushumini oshiradi va malakali kadrlar almashinuviga yordam beradi. Shu sababli, har bir mamlakat o'z iqtisodiy rivojlanish strategiyasida ushbu ikki omilning o'rnini aniq belgilab olishi muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi ham iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichiga qadam qo'yimoqda. Mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mehnat migratsiyasi oqimlarini tartibga solish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, TXI va XMM ning iqtisodiy samaradorligini solishtirish, ularning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini baholash muhim ahamiyatga ega.

Shu nuqtayi nazardan, ushbu tadqiqot ishi xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning samaradorligini solishtirishga bag'ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – O'zbekiston sharoitida TXI va XMM ning iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasi hamda ularning o'zaro ta'sirini aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro mehnat migratsiyasi (XMM) va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TDI) jahon iqtisodiy rivojlanishining muhim omillari hisoblanadi. Iqtisodiy adabiyotlarda ularning resipient va donor mamlakatlarga ta'sirining turli jihatlari hamda bu jarayonlarning uzoq muddatli istiqboldagi samaradorligi ko'rib chiqiladi. Jumladan, mehnat migratsiyasi va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bir qancha nazariy yondashuvlar bilan tahlil qilinadi. Dastlab neoklassik nazariya J. Harris va M. Todaro tomonidan ishlab chiqilib, migratsiyani mamlakatlar o'rtasidagi ish haqi darajasidagi farqlarga asoslangan jarayon sifatida qaraydi[1]. Segmentlangan mehnat bozori nazariyasi esa M. Piore tomonidan tadqiq qilinib, qabul qiluvchi mamlakatlarda ishchi kuchiga bo'lgan tarkibiy ehtiyojlarni[2] o'rganib chiqadi. J. Dunning xalqaro kapital nazariyasi orqali eklektik paradigma konsepsiyasining to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarga ta'sirini[3] tahlil qiladi. Albatta, ushbu nazariyalar savdo va investitsiyalarning bog'liqligi hamda mamlakatlarning iqtisodiy yaqinligini hisobga olgan holda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi va migratsiya tahliliga moslashtirilgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, migratsiya rivojlanayotgan mamlakatlardan ishchi kuchi, jumladan, yuqori malakali kadrlarning ketishiga olib keladi. Shu bilan birga, migrantlarning pul o'tkazmalari jo'natuvchi mamlakatlar iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu masalaga bag'ishlangan nazariyalardan birida J. Borjas migrantlarning iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishi va ishchi kuchi yetishmasligini qoplashini[4] tadqiq etadi. Shunga o'xshash g'oyalar E. Xeliman tadqiqotlarida ham uchraydi. U to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar transmilliy korporatsiyalarning rivojlanishiga va daromadlarni diversifikatsiya qilishga yordam beradi[5] deb hisoblaydi.

O'zbek olimlaridan K. Abduraxmanov va B. Islamova tashqi migratsiyaning iqtisodiy-demografik jihatlarini tahlil qilib, global transformatsiyalar insonlarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga ta'sir ko'rsatishi oqibatida migratsiya yuzaga kelishini[6] ta'kidlaydilar. Shunga o'xshash qarashlar X. Mamadalieva[7] va Sh. Ruzmatov[8] maqolalarida ham uchraydi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jahon iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi, lekin ularning ta'sir mexanizmlari turlicha. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga hissa qo'shadi, migratsiya esa mehnat bozorida moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Ularni qo'llash samaradorligi milliy siyosat, institutsional rivojlanish darajasi va makroiqtisodiy sharoitlarga bog'liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning samaradorligini solishtirishda kompleks yondashuvni qo'llashdan iborat. Mehnat migratsiyasini tadqiq qilish darajasini belgilash ilmiy bilishning fundamental metodologiyasi asosida shakllangan bo'lib, unda induksiya va deduksiya, dialektik birlik, nazariya va amaliyotning o'zaro bog'liqligi, taqqoslash hamda o'xshashlik usullaridan foydalanilgan. Tahlil natijalari asosida O'zbekistonda mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning samaradorligini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari batafsil baholangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro migratsiya bugungi kunda global ahamiyatga ega masala hisoblanadi. Uning tartibga solinishi nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham muhimdir. Migratsiya jarayonlarini samarali boshqarish uchun

huquqiy, iqtisodiy va institutsional asoslar muhim rol o'ynaydi. Migratsiya mavzusining huquqiy, iqtisodiy va institutsional jihatlarini o'rganish hamda ularni taqqoslash orqali samarali migratsiya siyosatini shakllantirish mumkin.

Mavzuning huquqiy, iqtisodiy va institutsional asoslarini tahlil qilishdan oldin, O'zbekistonda mehnat migrantlari harakatining rivojlanish bosqichlarini retrospektiv tahlil qilish lozim. O'zbekistonda mehnat migratsiyasining taraqqiyotini tahlil qilishda quyidagi asosiy bosqichlarni ko'rib chiqish mumkin (1-jadval):

1-jadval. O'zbekistonda mehnat migratsiyasi bosqichlari [9].

Davr	Asosiy xususiyatlar
Mustaqillikkacha	SSSR tarkibidagi markaziy rejalashtirilgan migratsiya
1991-2000	Iqtisodiy o'tish davri, norasmiy migratsiyaning birinchi to'liqini
2000-2010	Migratsiyaning institutsionallashuvi
2010-2020	Institutsional islohotlar, xalqaro hamkorlik
2020 va keyin	Yangi iqtisodiy siyosatlar, pandemiyaning ta'siri, yangi bozorlar qidirilishi

Ushbu ro'yxatga 1916-yildagi mardikorlik harakati ikki sabab tufayli kiritilmadi. Birinchidan, o'sha davrda O'zbekiston Respublikasi hali shakllanmagan. Ikkinchidan, ushbu g'ayriqonuniy va adolatsiz harakat majburiy tusga ega bo'lgan. Rus podshosi Nikolay II ning 1916-yil 25-iyundagi "Imperiyadagi rus bo'lmagan erkak aholini harakatdagi armiya rayonida harbiy inshootlar hamda davlat mudofaasi uchun zarur bo'lgan boshqa har qanday ishlarga jalb qilish" haqidagi farmoniga muvofiq, Sibir, Qozog'iston, O'rta Osiyo va Gruziya mahalliy aholisidan 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan 400 ming erkak safarbar qilinishi mo'ljallangan edi. Jumladan, Turkistondan 250 ming kishi safarbar qilinishi kerak bo'lgan. Ammo xalqning qarshiligi tufayli atigi 123 mingdan ortiq mardikor safarbar qilishga erishildi[9].

Mustaqillikkacha davr (1991-yilgacha). SSSR davrida mehnat migratsiyasi markaziy rejalashtirish bilan bog'liq bo'lib, asosan davlat rejalari asosida amalga oshirilgan. O'zbekiston aholisi Sovet Ittifoqi hududi bo'ylab, ayniqsa, Rossiya va Qozog'iston kabi mamlakatlarga ishlash uchun ko'chib yurardi.

Mustaqillikning 1991-2000-yillari – iqtisodiy o'tish davri. Bu davrda norasmiy migratsiyaning birinchi to'liqini yuzaga keldi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin iqtisodiyotda ko'plab o'zgarishlar ro'y berdi. Bu o'zgarishlar mehnat bozorida ham aks etdi. Yangi ish o'rinlarining yetishmasligi va ishsizlikning oshishi natijasida mehnat migratsiyasi yangi bosqichga kirdi. 1990-yillarning oxirlarida O'zbekistonlik mehnat migrantlarining Rossiya va Qozog'istonga ko'chib o'tishi boshlandi. Bu davrda migratsiya asosan norasmiy tusda bo'lib, ko'pchilik ishlash uchun zarur hujjatlarga ega emas edi.

2000-2010-yillar – mehnat migratsiyasining oshishi. 2000-yillardan boshlab O'zbekistonda mehnat migratsiyasi kuchaydi. Rossiya va Qozog'iston asosiy yo'nalishlar bo'lib qoldi. Hukumat tomonidan mehnat migratsiyasini tartibga solish va migrantlarni himoya qilishga yo'naltirilgan dastlabki chora-tadbirlar qabul qilindi. Bu davrda migrantlar tomonidan yuborilgan mablag'lar mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tuta boshladi. Oilalarning daromadlari oshdi va bu mablag'lar iqtisodiyotning turli sohalariga yo'naltirildi.

2010-2020-yillar – mehnat migratsiyasining institutsionallashuvi. Bu davrda mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish maqsadida davlat tashkilotlari va agentliklar faoliyati kuchaytirildi. O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan migrantlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar qabul qilindi. O'zbekiston va mehnat migrantlarini qabul qiluvchi mamlakatlar o'rtasidagi xalqaro hamkorlik kuchaytirildi, turli memorandumlar va kelishuvlar imzolandi.

2020-yildan hozirgi kungacha – yangi iqtisodiy-siyosiy marralar. Prezident Sh. Mirziyoyev boshchiligida mehnat migratsiyasini yaxshilashga qaratilgan islohotlar o'tkazildi. Mehnat migrantlari huquqlarini himoya qilish va ularni qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirildi. COVID-19 pandemiyasi davrida xalqaro migratsiya jarayonlari murakkablashdi. Bu esa migrantlarning o'z yurtlariga qaytishi va mahalliy ish o'rinlarini yaratish zaruratini oshirdi. Rossiya va Qozog'istondan tashqari, Koreya, Yaponiya va Arab davlatlari kabi yangi migratsiya yo'nalishlari rivojlanmoqda. Migrantlarning malakasini oshirishga yo'naltirilgan o'quv dasturlari va tashabbuslar ham yo'lga qo'yildi.

Har bir davlat o'z milliy qonunchiligi orqali migratsiyani tartibga soladi. O'zbekistondagi migratsiya qonunchiligi 10 ta qonun hujjatini o'z ichiga oladi[11]. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 15-sentyabrdagi "Xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4829-son¹ qarori qabul qilindi.

Xalqaro mehnat migratsiyasi O'zbekiston mintaqalarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ishchi kuchi migratsiyasi makroiqtisodiy jarayonlarga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon iqtisodiy

1 <https://lex.uz/ru/docs/-4997972>

o'sish, mehnat bozori, moliyaviy sektor va ijtimoiy barqarorlikka ta'sir qilishi mumkin. Shu bilan birga, aholi daromadlarini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro migratsiya orqali xorijda ishlayotgan migrantlar yurtiga pul yuborib, oila a'zolari daromadlarini va ularning xarid qobiliyatini oshiradi. Bu esa umumiy iste'mol darajasining oshishiga sabab bo'ladi. 2020-yilda O'zbekistonga yuborilgan remittanslar 7 milliard dollardan oshdi, bu esa yalpi ichki mahsulotning sezilarli qismini tashkil qiladi. 2020-yilda O'zbekiston YAIM miqdori 60,22 milliard AQSh dollarini tashkil etgan[14].

Jo'natilgan mablag'lar oilalarning kundalik ehtiyojlarini qoplashga yo'naltiriladi, jumladan:

Maishiy ehtiyojlar: oziq-ovqat, kiyim-kechak, turar joy;

Ta'lim: bolalar va yoshlarning o'qishiga;

Tibbiyot: sog'liqni saqlash xizmatlariga sarflanadi hamda mahalliy bozor va xizmatlarga talabni oshiradi.

O'zbekiston mehnat migrantlari geografiyasi so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Bu o'zgarishlar mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy holati, xalqaro munosabatlar va qabul qiluvchi davlatlar siyosati bilan bog'liq. Quyida ushbu o'zgarishlarning asosiy tendensiyalari tahlil qilinadi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonlik migrantlarning asosiy tendensiyasi [9].

	Sabablar	O'zgarishlar	Tendensiyalar
Rossiya	Yaqinlik, til va madaniy umumiylik, ishlash sharoitlari va ish haqi darajasi.	Rossiyadagi siyosiy va iqtisodiy vaziyat, migratsiya siyosatidagi o'zgarishlar va COVID-19 pandemiyasi migratsiya jarayonlariga ta'sir qildi.	Rossiyaga yo'nalgan migrantlar soni biroz pasaygan bo'lsada, Rossiya hamon asosiy manzil bo'lib qolmoqda.
Qozog'iston	Qo'shnihilik, iqtisodiy imkoniyatlar, Qozog'istonning mehnat migrantlarini qabul qilish siyosati.	Qozog'istondagi iqtisodiy o'zgarishlar, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va mehnat migratsiyasini tartibga soluvchi qonunchilik.	
Janubiy Koreya	Yuqori ish haqi, ish sharoitlari, malaka oshirish imkoniyatlari.	Koreya Respublikasi va O'zbekiston o'rtasida mehnat migratsiyasi bo'yicha hamkorlik memorandumlari imzolangan. Koreya tilini o'rganish va malaka oshirish kurslari tashkil etilgan.	Koreya Respublikasiga yo'nalgan migrantlar soni o'sib bormoqda.
Yaponiya	Yuqori ish haqi, ish sharoitlari va malaka oshirish imkoniyatlari.	Yaponiya va O'zbekiston o'rtasida mehnat migratsiyasi bo'yicha hamkorlik orqali migrantlar oqimi oshgan.	Yaponiyaga yo'nalgan migrantlar soni ortib bormoqda.
Turkiya va Arab Mamlakatlari	Yuqori ish haqi, ish sharoitlari va mehnat migratsiyasiga bo'lgan talab.	Turkiya va Arab mamlakatlari bilan mehnat migratsiyasi bo'yicha kelishuvlar.	Turkiya va Arab mamlakatlariga yo'nalgan migrantlar soni o'sib bormoqda.

Prezident Sh. Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy islohotlar mehnat migratsiyasini tartibga solish va yangi yo'nalishlarni ochishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning taklifiga binoan, Rossiya Federatsiyasi Prezidenti V. Putin 2024-yil 26-may kuni davlat tashrifi bilan mamlakatimizga keldi. Oliy darajadagi muzokaralar davomida rahbarlar O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish va chuqurlashtirish masalalarini, jumladan, migratsiyani tartibga solish bo'yicha ham muhokama olib bordilar[12].

Rosstatning so'nggi mavjud ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning birinchi choragida O'zbekiston fuqarolariga Rossiyada berilgan patentlar va ishlash uchun ruxsatnomalar soni 12 foizga kamayib, 1,2 million donani tashkil qilgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning birinchi yarmida O'zbekiston fuqarolarining migratsiya ro'yxatiga olinganlari soni 2,9 milliondan 1,7 millionga yoki 43 foizga kamaygan (1-rasm).

1-rasm. Rossiya davlatiga migratsiya va u yerdan pul oqimini kirib kelishi[13].

O'zbekiston mehnat migrantlari geografiyasida so'nggi yillarda yangi tendensiyalar kuzatilmoqda. Rossiya va Qozog'iston an'anaviy yo'nalishlar sifatida qolmoqda, biroq Janubiy Koreya, Yaponiya, Turkiya va Arab mamlakatlari yangi va jozibador yo'nalishlar sifatida paydo bo'lmoqda. Ushbu o'zgarishlar mamlakatning ichki va tashqi siyosati, iqtisodiy sharoitlari va xalqaro hamkorligi orqali yuzaga kelmoqda.

Joriy mehnat migratsiyasi oqimi asosan bir qancha yaqin mamlakatlarda, xususan, pul o'tkazmalari oqimining asosiy qismini tashkil etuvchi Rossiya va Qozog'istonda to'plangan. Shu bilan birga, ushbu oqimlarning asta-sekin geografik diversifikatsiyasi ham kuzatilmoqda (2-rasm).

2-rasm. O'zbekistonlik migrantlarning Koreya, Tursiya va Qozog'iston davlatlariga migratsiyasi [13].

Rasmda ustunli diagramma tasvirlangan. Diagrammada 2017-yildan 2022-yilgacha bo'lgan davrda uchta davlat – Janubiy Koreya (Resp. Koreya), Turkiya (Tursiya) va Qozog'iston (Qazaqstan) ning qandaydir iqtisodiy ko'rsatkichi (ehtimol, o'sish sur'ati, investitsiyalar hajmi yoki boshqa muhim ko'rsatkich) dinamikasi aks ettirilgan. Ustunlar turli ranglarda bo'yalgan bo'lib, har bir rang tegishli davlatni ifodalaydi.

Asosiy tendensiyalar:

Janubiy Koreya: 2017-yildan 2020-yilgacha ko'rsatkich pasaygan, 2020-yilda esa salbiy qiymatga tushgan (iqtisodiy pasayish). 2021-yilda ozgina o'sish kuzatilgan, 2022-yilda esa sezilarli darajada o'sgan.

Turkiya: 2017-2018-yillarda pasayish, 2019-yilda o'sish, 2020-yilda yana pasayish kuzatilgan. 2021-yilda keskin o'sish kuzatilgan, 2022-yilda esa yana pasaygan.

Qozog'iston: Barqaror o'sish kuzatilmagan, sezilarli o'zgarishlar bo'lmagan. 2021-yilda eng yuqori ko'rsatkichga erishgan.

Demak, migratsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy foydalarini samarali boshqarish uchun milliy va xalqaro darajadagi siyosatlar va institutlarning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar

O'zbekiston mintaqalarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mehnat migrantlarining o'rni katta. Ishchi kuchi migratsiyasi makroiqtisodiy jarayonlarga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Remittanslar orqali iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari yaratish, moliyaviy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanish ta'minlanadi.

Migratsiya jarayonlari davlatning fiskal va monetar siyosatlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi:

Fiskal siyosatda migratsiya soliq tushumlari, davlat xarajatlari va ijtimoiy himoya dasturlariga ta'sir qiladi.

Monetar siyosatda esa inflyatsiya, valyuta siyosati va bank tizimiga ta'sir ko'rsatadi.

Migratsiya natijasida davlat byudjetiga tushadigan mablag'lar va valyuta zaxiralari orqali iqtisodiy barqarorlik va rivojlanish ta'minlanadi. Shu sababli, davlat siyosatlarini shakllantirish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi tahlildan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, remittanslarning fuqarolik jamiyati barqarorligidagi ahamiyati iste'mol nuqtayi nazaridan beqiyos, biroq davlatning yirik, zamonaviy va ilg'or texnologiyalarni joriy etishida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning o'rni tengsiz. Remittanslar mamlakatga katta miqdorda kirib kelayotgan bo'lsa-da, ularni bir vaqtning o'zida bitta loyihaga safarbar qilish imkonsiz. Bunday imkoniyatni faqat to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development: A two-sector analysis
2. Piore, M. J. (1979). Birds of passage: Migrant labor and industrial societies.
3. Dunning, J. H. (1980). Toward an eclectic theory of international production.
4. Borjas, G. J. (2016). Labor Economics.
5. Helpman, E. (2006). Trade, FDI, and the organization of firms.
6. Абдурахманов К.Х., Исламова Б.Б. Экономико-демографические аспекты внешней миграции Узбекистана. // Московский экономический журнал №5, 2022. – с.377.
7. Мамадалиева Х. Демографическое развитие и тенденции миграции населения Узбекистана. // ДЕМИС. Демографические исследования. 2023. Том 3. № 2 • DEMIS. Demographic research. 2023. Vol. 3. No. 2. 78-92 ст.
8. Рузматов Ш. И. К вопросу о понятии миграции в Республике Узбекистан. // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 10 |October, 2022.
9. Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган.
10. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBra_Osiyo_qo%CA%BBzg%CA%BBoloni
11. <https://lex.uz/search/nat?searchtitle=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F>
12. <https://president.uz/uz/lists/view/7257>
13. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/23/employment/>
14. https://ru.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/GDP_current_USD/

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>